

CERTIFICATE

OF ACHIVEMENT

THIS CERTIFICATE IS PROUDLY PRESENTED TO

NEW INNOVATION IN NATIONAL EDUCATION

FOR ACTIVELY PARTICIPATING IN THE JOURNAL

Рахматова Дилноза Мухитдиновна

ИССЛЕДОВАНИЕ НОВОГО СОСТАВА БИТУМ-ЗАМЕНЯЮЩЕЙ СМЕСИ ИЗ ОТХОДОВ

НЕФТЯНОГО И МАСЛОЖИРОВОГО ПРОИЗВОДСТВО

WILL BE AWARDED FOR THEIR PARTICIPATION IN THE ARTICLE

zenodo

